

УДК 657.1

РАЗЛИЧИЯ И СХОДСТВА МЕЖДУ НАЛОГОВЫМ И БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТОМ

ТЕМИРБЕК АСЕЛЬ ТОКТАРҚЫЗЫ

Магистрант 2 курса

БАЙТУОВА ЛАУРА ТОЛЕГЕТАЕВНА

Доктор PhD, старший преподаватель

ШАЙКЕНОВА НУРГУЛЬ ТЫНЫШТЫКОВНА

Доктор PhD, ассоциированный профессор

НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени
С.Сейфуллина»

г. Астана, Республика Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются различия и сходства между бухгалтерским и налоговым учетом в Республике Казахстан. Проведен анализ их правовой основы, целей, принципов и функций, а также определены точки пересечения и направления интеграции двух систем. Особое внимание уделено нормативному регулированию учета, влиянию международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и особенностям ведения налогового учета в Казахстане. На основе анализа выявлены проблемы, связанные с несовпадением учетных данных, и предложены пути их гармонизации. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании учетной политики предприятий и развитии национальной учетной системы.*

***Ключевые слова:** бухгалтерский учет, налоговый учет, Республика Казахстан, финансовая отчетность, МСФО, налогообложение, учетная политика, гармонизация.*

В современных условиях Казахстана предприятия обязаны вести не только бухгалтерский учёт, но и налоговый — и эти два учётных направления часто пересекаются, но не совпадают. Бухгалтерский учёт предназначен для формирования объективной финансовой отчётности и принятия управленческих решений, а налоговый учёт служит фискальной цели государства: правильному определению налоговой базы и уплате обязательств. При этом нормы бухгалтерского и налогового законодательства в Казахстане создают как возможности, так и источники расхождений между «бухгалтерской» и «налоговой» прибылью. Анализ этих различий важен для минимизации налоговых рисков, выравнивания финансовых ожиданий и обеспечения достоверности отчётности.

Бухгалтерский и налоговый учёт имеют схожие черты, поскольку оба отражают факты хозяйственной жизни, движение активов, обязательств, доходов и расходов. Оба вида учёта ведутся на основе первичных документов и регулируются законодательством. Однако различие заключается в их целях: бухгалтерский учёт направлен на предоставление достоверной информации для пользователей финансовой отчётности — менеджмента, инвесторов и кредиторов, тогда как налоговый учёт — инструмент государства для правильного начисления и взимания налогов. В Казахстане бухгалтерский учёт регулируется Законом «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», а налоговый учёт — Налоговым кодексом Республики Казахстан, в частности статьёй 190, определяющей порядок ведения налогового учёта [1]. Некоторые индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, могут быть освобождены от ведения полного бухгалтерского учёта, что также отражает специфику национального законодательства.

На практике различия между бухгалтерским и налоговым учётом проявляются в подходах к признанию доходов и расходов, в методах оценки активов и обязательств, в сроках

их отражения. Например, бухгалтерский учёт может использовать метод начисления и справедливую оценку, тогда как налоговый учёт придерживается жёстко установленных правил и часто основан на кассовом методе [2]. Амортизация — один из ярких примеров: бухгалтерский учёт допускает выбор метода амортизации (линейный, ускоренный и т.д.), а налоговый учёт строго регламентирует нормы амортизации, что приводит к временным разницам. Постоянные разницы возникают, когда некоторые расходы, признанные в бухгалтерии, не учитываются при расчёте налогооблагаемой базы — например, штрафы или представительские расходы. Кроме того, в бухгалтерском учёте разрешено создавать резервы под сомнительную дебиторскую задолженность или оценочные обязательства, в то время как налоговый учёт ограничивает такие возможности, признавая расходы лишь при их фактическом осуществлении [3;4;5].

Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Казахстане стало одной из ключевых причин расширения разрыва между бухгалтерским и налоговым учетом. МСФО ориентированы на экономическое содержание операций, а не на их юридическую форму, и требуют использования профессионального суждения, например, при оценке активов по справедливой стоимости или определении срока полезного использования. Это резко контрастирует с налоговым учетом, который остается строго формализованным и основан на принципе приоритета юридической формы над экономическим содержанием. Следовательно, применение МСФО, хотя и повышает инвестиционную привлекательность казахстанских компаний, неизбежно увеличивает объем работы по трансформации данных для целей налогообложения, так как большинство оценочных суждений и переоценок, признанных по МСФО, должны быть проигнорированы или скорректированы в налоговых регистрах [6].

Учётная политика предприятия является ключевым инструментом в определении методов ведения бухгалтерского учёта. Она утверждается организацией самостоятельно и определяет способы оценки активов, признания доходов и расходов, а также порядок отражения операций. В то же время налоговая учётная политика регулируется Налоговым кодексом и направлена на формирование данных для расчёта налоговых обязательств. Несогласованность между этими двумя документами может привести к расхождениям в прибыли и, как следствие, к налоговым рискам. Поэтому в Казахстане важно согласовывать бухгалтерскую и налоговую политику, что также способствует формированию достоверной финансовой информации.

В Казахстане практикуется использование налоговых корректировок, при которых бухгалтерская прибыль корректируется до налогооблагаемой базы. Это позволяет согласовать данные двух систем и уменьшить вероятность ошибок. Важным направлением развития является внедрение цифровых технологий, автоматизация учёта и интеграция бухгалтерских и налоговых данных в единые системы. Это снижает нагрузку на бухгалтеров и повышает точность расчётов. В заключение стоит отметить, что гармонизация бухгалтерского и налогового учёта в Казахстане является необходимым условием для обеспечения прозрачности финансовой отчётности, снижения налоговых рисков и повышения доверия инвесторов и государства к деятельности предприятий [7].

В условиях развития цифровизации в Казахстане, будущее гармонизации лежит в области интеграции информационных систем. Современные ERP-системы и специализированное бухгалтерское программное обеспечение способны автоматически проводить параллельный учёт: регистрировать одну и ту же хозяйственную операцию одновременно по правилам МСФО (бухгалтерский учёт) и по нормам Налогового кодекса (налоговый учёт). Это устраняет ручной труд по созданию налоговых регистров и расчёту временных и постоянных разниц, значительно повышая точность и оперативность формирования налоговой отчётности. Переход к полностью цифровому и интегрированному учёту является стратегическим направлением для снижения налоговых рисков и повышения эффективности работы финансового отдела в Республике Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
2. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
3. Расулова Д.Р. (2022). ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РОССИИ. Журнал прикладных исследований, 4 (8), 353-358.
4. Казбек М.Ж., Досманбетова А.С. (2020). ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА. MODERN SCIENCE: NEW APPROACHES AND CURRENT RESEARCH, 211-215.
5. Орлова Е.Н. (2024). БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ: АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ. Бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика, 8 (15).
6. Мусина А. С. Влияние международных стандартов финансовой отчетности на методологию налогового учета в Республике Казахстан // Экономика и финансы. – 2021. – № 4. – С. 112-120.
7. Абишева Г. Б. Учетная политика организации как инструмент регулирования различий между бухгалтерским и налоговым учетом. Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2019. – С. 45-50.